

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Курбанбаева Диларам Мухамовна¹,
Сейтбаева Гульхумар Бахадырқызы²

Студентка 2- курса факультета «Начальное образование»

Нукус ГПИ имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6568007>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 15 май 2022 г.

Опубликовано: 20 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

технология, творческие способности, педагогические технологии, младшие школьники, умения, творческая деятельность.

В настоящее время вопрос о развитии творческих способностей является одной из актуальных проблем школьной педагогики. Одним из важнейших направлений формирования творческой личности является всестороннее развитие детей, их навыков самообразования, познавательных интересов, креативного мышления, ведущих к самореализации личности. Младший школьник способен к самостоятельной творческой деятельности, и поэтому важно с этого возраста формировать у них творческие способности и связанные с ними психические процессы. Вместе с тем, педагоги доказывают, что применение разных педагогических технологий является важным компонентом для активизации детей и привлечения их к уроку.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящается проблеме совершенствования творческих способностей учащихся начальных классов. Использование педагогических технологий, направленных на разностороннее развитие, в том числе и творческой деятельности.

Слово «технология» происходит от греческого «techno» - значит мастерство, умение, «logos» - наука, учение. Дословно «технология» - наука о мастерстве. «Технология» - это детально прописанный путь осуществления той или иной деятельности в рамках выбранного метода. «Педагогическая технология» - это такое построение деятельности учителя, в котором входящие в него действия представлены в определённой последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата [2 с.4]

Учитель должен создать такую ситуацию на уроке, чтобы у ребёнка появилось желание действовать, принимать участие в решении проблемной ситуации, отвечать на поставленный вопрос, выполнять работу самостоятельно. При отсутствии

подобных стимулов интереса к учебному познаний при монотонной и однообразной работе, по мнению С.И. Архангельского, «можно наблюдать возникновение таких очагов торможения, которые всё более распространяются на все пункты мозга, в том числе и на те, которые были возбуждены, в результате наступает состояние скуки, отсутствие интереса и желания понимать поступающую информацию».

На уроках можно применить проблемно-поисковую технологию, при котором учитель создавая проблемную ситуацию, управляет поиском решения проблемы. Усвоение новых знаний при этом происходит как самостоятельное открытие их учащимися с помощью учителя. Например, на уроках математики можно применить «двигательные карточки» на тему «Уравнения», переместив данные и ответы в разноцветных карточка. Это помогает развить самостоятельность и познавательный интерес к данному уроку.

На сегодняшний день существует значительное количество интересных разработок с помощью информационно-коммуникационных технологии. Мультимедийные технологии расширяют возможности образовательной среды. Эффективно использовать компьютерные программы на уроках музыки.

Существуют множество программ для работы с музыкой на компьютере. Условно, как отмечает В.Мацур, они делятся на следующие группы:

- музыкальные проигрыватели;
- программы для пения караоке;
- музыкальные конструкторы;

-музыкальные энциклопедии;

- программы для импровизации группового музицирования, сочинения музыки[4 с.15]

Проектный метод является не менее популярным в настоящее время. В результате работы над проектом повышается мотивация учащихся, развиваются способности к активной практической деятельности, создаются условия для сотрудничества, совместной творческой деятельности. Этот метод можно применить на уроках технологии, где учитель делит класс на группы из 4-5 учеников и даёт определённую тему. Сам процесс выполнения проекта складывается в 3 этапов: разработка проекта, практическая реализация, защита проекта[5 с. 25]

Лепка- это деятельность, позволяющая придать форму пластическому материалу(пластилин, глине и др.)с помощью рук и вспомогательных инструментов-стеков и т.п. В этом процессе ученики должны описать и представить классу свою работу, это более самостоятельная проектная работа, которая развивает воображение, творческие способности и образное мышление.

Технология коллективной деятельности. Работа в малых и больших группах, помогает формировать навыки совместной работы, способствует организации социального творчества. Широко используются игра, состязание, соревнование. Их содержание- забота друг о друге, стремление к самовыражению и самосовершенствованию. На уроках используют приём, при котором

учащиеся разделяются на группы, одна из них говорит о положительных аспектах предмета, доказывая своё мнение, примерами из текста или из жизни, а другая - об отрицательных [3 с. 49] Игровые технологии - одна из самых популярных педагогических технологий. Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В основу положена игра как основной вид деятельности, направленная на усвоение общественного опыта.

Ещё один приём называется «Шесть шляп». Все шесть шляп разных цветов. Каждый цвет имеет значение, которое задаёт определяющую цель заданий учащихся. Например, белый цвет определяет ведущую роль информации, красный цвет - чувств и ощущений. Рефлексия на уроке проводится, опираясь на знание цвета шляпы. Приём можно использовать на последнем

уроке в четверти или году. Класс делится на шесть групп, каждой из которых даётся одна из шляп. Ученикам необходимо придумать, используя знания, полученные на уроках, что-то новое: поделку, аппликацию, рисунки и т.д. Этот приём поможет обобщить знания и развить фантазию, способности к творческой деятельности.[3 с.49] Применение данных приёмов и технологии на уроках в начальной школе помогает получить хороший результат, поскольку используются разные источники информации, задействованы различные виды памяти и восприятия. Таким образом, становление творческой индивидуальности в школьном возрасте является важным условием дальнейшего полноценного развития личности. Использование активных педагогических технологий позволяет развивать самостоятельность, критическое мышление, вариативность в решении познавательных задач.

Литературы:

1. Мецензева О.И. «Современные педагогические технологии» - Учебное пособие - Новосибирск, 2018г. УДК 378 С.568
2. Зуева И.В. «Современные образовательные технологии в системе дополнительного образования детей» - Санкт-Петербург, 2014г, ДЮЦ «Красногвардеец» с.22
3. Елизарова В.А. , Толстова В.В. «Формирование творческих способностей младших школьников посредством использования активных педагогических технологий» - Тамбов: Грамота, 2017 г. №2(116) с.48-50
4. Мешкова Т.С.» Развитие творческих способностей у детей младшего школьного возраста в изобразительной деятельности» - Екатеринбург, 2020г. «Уральский государственный педагогический университет» с.108
5. Архипова Н.М «Педагогические условия развития творческих способностей детей младшего школьного возраста средствами мультимедийных технологий» - Успехи современного естествознания-2013 №10-с.13-17 Мордовский гос.институтим.М.Е. Евсевьева
6. Нехаева Т.А. « развитие творческих способностей младших школьников в процессе конструирования на уроках технологии» - НИУ «БелГУ» Белгород, 2016 с.91